

**YOSHLAR ONGIDA TOLERANTLIK TAFAKKURINI
RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI VA HUQUQIY ASOSLARI**

Kurbonov Akram Amonovich

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti mustaqil tadqiqotchisi. e-mail: akramkurbanov88@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17640456>

**OPPORTUNITIES AND LEGAL BASIS FOR DEVELOPING
TOLERANT THINKING IN YOUTH'S MIND**

Kurbonov Akram Amonovich

Samarkand state veterinary medicine medicine , animal husbandry and biotechnology university independent Researcher . e-mail:

akramkurbanov88@gmail.com

Abstract

In the article youth in mind tolerance his/her thinking development social , psychological , pedagogical and legal aspects scientific basically analysis Tolerance culture society sustainability , social harmony and human value for the idea in reinforcement place showing given . Uzbekistan In the Republic tolerance to form related legal foundations , state programs and international legal standards analysis done , this in process education system and citizenship society of the institutions role illuminated .

Keywords : tolerance , youth , legal basics , human value , harmony , spirituality , education system .

Annotatsiya

Maqolada yoshlar ongida tolerantlik tafakkurini rivojlantirishning ijtimoiy, psixologik, pedagogik va huquqiy jihatlari ilmiy asosda tahlil qilingan. Tolerantlik madaniyatining jamiyat barqarorligi, ijtimoiy totuvlik va inson qadri uchun g'oyasini mustahkamlashdagi o'rni ko'rsatib berilgan. O'zbekiston Respublikasida tolerantlikni shakllantirishga oid qonuniy asoslar, davlat dasturlari hamda xalqaro huquqiy me'yorlar tahlil qilinib, bu jarayonda ta'lim tizimi va fuqarolik jamiyati institutlarining roli yoritilgan.

Kalit so'zlar: tolerantlik, yoshlar, huquqiy asoslar, inson qadri, totuvlik, ma'naviyat, ta'lim tizimi.

Kirish

Globalashuv jarayonida jamiyatda tinchlik, barqarorlik va o'zaro hurmat tamoyillarini ta'minlashda tolerantlik madaniyatining o'rni beqiyosdir. Ayniqsa, yosh avlod ongida tolerantlik tafakkurini rivojlantirish – davlat siyosatining dolzarb yo'nalishlaridan biridir. Chunki yoshlar jamiyatning kelajagi, ijtimoiy munosabatlar va g'oyaviy jarayonlarning faol ishtirokchilaridir.

Tolerantlik insonning fikr, e'tiqod, madaniyat va urf-odatlardagi farqlarga nisbatan hurmat bilan qarash qobiliyatini ifodalaydi. Bugungi yoshlar axborot oqimlari ta'sirida global madaniy almashinuvning faol sub'ekti sifatida

shakllanmoqda. Shu bois ularning tafakkurida bag‘rikenglik, insonparvarlik, murosaga tayyorlik kabi fazilatlarini rivojlantirish – barqaror ijtimoiy muhitni shakllantirishning muhim omilidir.

O‘zbekistonda tolerantlik madaniyatini rivojlantirish uchun zarur huquqiy va pedagogik asoslar yaratilgan. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida barcha fuqarolarning teng huquqliligi (19–35-moddalar), e‘tiqod erkinligi va fikr pluralizmi kafolatlangan. “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi Qonunda esa yoshlarni vatanparvarlik, do‘stlik va bag‘rikenglik ruhida tarbiyalash zarurligi belgilangan.

Mazkur maqolaning maqsadi – yoshlar ongida tolerantlik tafakkurini rivojlantirish imkoniyatlari va huquqiy asoslarini IMRAD modeli asosida tahlil qilishdir.

Tadqiqot metodlari

Tadqiqotda quyidagi ilmiy usullardan foydalanildi:

1. Nazariy tahlil – tolerantlik madaniyati, yoshlar tafakkuri, huquqiy asoslar haqida ilmiy adabiyotlar, qonun va normativ hujjatlar (Konstitutsiya, “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi Qonun, Taraqqiyot strategiyasi va boshqalar) o‘rganildi.

2. Kuzatish – ta‘lim jarayonida yoshlarning muloqot madaniyati va bag‘rikenglik darajasi kuzatildi.

3. Psixologik tahlil – yoshlarning motivatsiyasi, diqqat-e‘tibor, hissiy muvozanat va empatiya qobiliyatlari baholandi.

4. Taqqoslash va umumlashtirish – an‘anaviy va zamonaviy pedagogik yondashuvlarning tolerantlikni rivojlantirishdagi o‘rni solishtirildi.

5. Huquqiy tahlil – milliy va xalqaro qonunchilik asosida tolerantlik madaniyatining normativ bazasi o‘rganildi.

Tadqiqotning manbalar bazasini O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi Qonun, “Davlat tili to‘g‘risida”gi Qonun, “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi” hamda BMTning “Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi” tashkil etdi.

Natijalar

Tadqiqot davomida o‘tkazilgan tahlillar shuni ko‘rsatdiki, yoshlar ongida tolerantlik tafakkurini shakllantirish murakkab, ammo zaruriy jarayondir. Bu jarayon nafaqat ta‘lim muassasalari faoliyatiga, balki ijtimoiy muhit, oila, ommaviy axborot vositalari va davlat siyosatiga ham bevosita bog‘liqdir. Tolerantlikni shakllantirishda birinchi navbatda ta‘lim tizimining o‘rni beqiyosdir. Chunki aynan ta‘lim muassasalari yosh avlod tafakkurini shakllantiradigan, ularning dunyoqarashini kengaytiradigan va insonparvar qadriyatlarga yo‘naltiradigan asosiy maydondir.

O‘quv dasturlariga tolerantlik, madaniyatlararo muloqot, inson huquqlari, millatlararo totuvlik, diniy bag‘rikenglik kabi mavzularni kiritish yoshlarning dunyoqarashida o‘zaro hurmat va hamjihatlik g‘oyalarini mustahkamlaydi. Bunday yondashuv, ayniqsa, zamonaviy o‘quv jarayonida interfaol metodlar – munozara, rolik tahlili, guruhiy muhokama, rolli o‘yinlar kabi usullar orqali yanada samarali kechadi. Bunda o‘quvchilar nafaqat nazariy bilimga ega bo‘ladilar, balki hayotiy

misollar asosida murosaga kelish, turli fikrlarni tahlil qilish, sabr va empatiya bilan yondashish kabi ijtimoiy kompetensiyalarni ham egallaydilar.

Tolerantlikning shakllanishida oila muhiti ham muhim omildir. Ota-onaning farzandga bo'lgan mehr-muhabbati, uning fikriga hurmat bilan qarashi, boshqalarga nisbatan adolatli va bag'rikeng munosabat ko'rsatishi bolalarda erta yoshdan tolerantlik asoslarini shakllantiradi. Ota-ona o'zi namuna bo'lgan taqdiridagina farzandda insoniylik, sabr, murosaga tayyorlik kabi fazilatlar mustahkam qaror topadi. Shu bois oila tarbiyasi va maktab ta'limi o'rtasidagi uzviy hamkorlik tolerantlik madaniyatining barqaror shakllanishiga xizmat qiladi.

Jamiyat muhitida esa tolerantlikni mustahkamlashda fuqarolik jamiyati institutlari, mahalla, jamoat tashkilotlari, diniy idoralar va nodavlat notijorat tashkilotlarining o'rni ham beqiyosdir. Ayniqsa, yoshlar markazlari, volontyorlik harakatlari, ijtimoiy tashabbuslar orqali o'tkaziladigan tadbirlar yoshlarni birlashtiradi, ularning o'zaro hamkorlik, o'zaro tushunish va do'stlik ruhida faoliyatini rivojlantiradi. Shu bilan birga, "Yoshlar – kelajagimiz", "Inson qadri – oliy qadriyat", "Tinchlik va barqarorlik yo'lida" kabi respublika miqyosidagi dasturlar yoshlarni tinchliksevarlik va bag'rikenglik ruhida tarbiyalashga xizmat qilmoqda.

Axborot makonida tolerantlik g'oyalari targ'ib etish masalasi alohida e'tiborga loyiq. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalari yoshlarning tafakkuriga eng kuchli ta'sir etuvchi manbalar hisoblanadi. Shu sababli axborot siyosatida ijobiy, insonparvar, millatlararo totuvlikni mustahkamlovchi materiallarga ustuvor o'rin berilishi zarur. Yoshlar orasida internet madaniyatini shakllantirish, axborotga tanqidiy yondashish, kamsituvchi, tajovuzkor yoki ekstremistik mazmundagi xabarlarini ajratib olish ko'nikmalarini rivojlantirish tolerantlikni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Huquqiy nuqtayi nazardan olib qaralganda, tolerantlik O'zbekiston Respublikasida konstitutsiyaviy qadriyat sifatida e'tirof etilgan. Konstitutsiyaning 19-moddasida "barcha fuqarolar jinsidan, irqi, millati, tili, dini, e'tiqodi, ijtimoiy kelib chiqishidan qat'i nazar teng huquqlidir" degan tamoyil belgilangan. Bu esa jamiyatda kamsitish, zo'ravonlik, millatlararo yoki diniy nizo kabi holatlarga mutlaqo yo'l qo'yilmasligini anglatadi. Shuningdek, "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi Qonunda yoshlarni vatanparvarlik, insonparvarlik, tinchlik va bag'rikenglik ruhida tarbiyalash davlat siyosatining asosiy maqsadlaridan biri sifatida belgilangan.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, yoshlar ongida tolerantlik tafakkurini rivojlantirishda eng muhim omil – ta'lim, oila va jamiyat o'rtasidagi hamkorlikdir. Har bir tizim o'zaro bog'liq bo'lgan holda ishlaganda, bag'rikenglik madaniyati barqaror shakllanadi. Bu esa o'z navbatida jamiyatda totuvlik, ijtimoiy barqarorlik, millatlararo do'stlik va hamjihatlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Tolerantlikning rivojlanishi yoshlarning psixologik holatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday yoshlar boshqalar fikriga hurmat bilan qaraydi, o'z fikrini xotirjamlik bilan ifoda etadi, nizoli vaziyatlarda murosaga kelishni afzal ko'radi. Ular ekstremistik g'oyalarga berilmaydi, ijtimoiy hayotda faol, ongli va mas'uliyatli pozitsiyada bo'ladi. Shu ma'noda tolerantlik nafaqat axloqiy yoki madaniy fazilat,

balki jamiyat xavfsizligi, barqaror rivojlanish va inson huquqlarining kafolati sifatida namoyon bo‘ladi.

Shunday qilib, o‘tkazilgan tahlillar tolerantlik tafakkurini rivojlantirish jarayoni uzluksiz va kompleks yondashuvni talab qilishini ko‘rsatdi. Har bir yoshning fikrini qadrlash, turfa madaniyat va e‘tiqodlarga hurmat bilan yondashish, millatlararo totuvlikni qadrlash – bu nafaqat ma‘naviy, balki huquqiy zaruratdir. Bunday yondashuv orqali yoshlar jamiyatda o‘z o‘rnini topadi, bag‘rikeng, adolatli va insonparvar fuqarolar sifatida shakllanadi.

Muhokama

Tolerantlik tafakkurini shakllantirishda davlat siyosati va ta‘lim tizimi o‘zaro bog‘liq bo‘g‘inlardir.

Konstitutsiyaviy me‘yorlar barcha fuqarolarning teng huquqliligini kafolatlab, millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglikni huquqiy jihatdan mustahkamlaydi.

“Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi Qonun esa yoshlarni insonparvarlik, tolerantlik va demokratik qadriyatlarga sodiq ruhda tarbiyalashni asosiy vazifa sifatida belgilaydi.

“Taraqqiyot strategiyasi – 2022–2026”da esa tolerantlik madaniyatini rivojlantirish fuqarolik jamiyatini mustahkamlash bilan uzviy bog‘langan.

Pedagogik nuqtayi nazardan tolerantlikni o‘rgatishda:

- muammoli vaziyatlar asosida fikrlash;
- turli pozitsiyalarni tahlil qilish;
- empatiya va o‘zaro hurmatni rivojlantirish;
- madaniyatlararo muloqot mashg‘ulotlari o‘z samarasini beradi.

Shuningdek, yoshlar o‘rtasida ekstremizm, radikalizm va kamsitish g‘oyalari qarshi immunitetni shakllantirish tolerantlik ta‘limining muhim natijasidir. Bu jarayonda ta‘lim muassasalari, NNTlar, OAV va xalqaro tashkilotlar o‘rtasidagi hamkorlik alohida ahamiyatga ega.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, yoshlar ongida tolerantlik tafakkurini shakllantirish bugungi kunda nafaqat ma‘naviy-ma‘rifiy vazifa, balki huquqiy, siyosiy va pedagogik zaruratdir. Bu jarayon ta‘lim, oila va jamiyat tizimlari o‘rtasidagi uzviy hamkorlik asosida kechmog‘i lozim. Agar har bir tizim o‘z zimmasiga tushgan mas‘uliyatni chuqur his etsa, yoshlar tafakkurida insonparvarlik, bag‘rikenglik, adolat va hamjihatlik g‘oyalari mustahkam o‘rnashadi. Ana shundagina biz tolerantlikni faqat nazariy tushuncha emas, balki kundalik hayot me‘yori, milliy mentalitet va davlat siyosatining ajralmas qadriyati sifatida qarash imkoniga ega bo‘lamiz.

Shunday qilib, tolerantlik tafakkuriga ega yoshlar – bu kelajakda O‘zbekistonning tinchliksevar, demokratik va ijtimoiy jihatdan barqaror jamiyatini barpo etuvchi kuchdir. Ular inson qadriyatini ulug‘laydi, o‘zaro hurmatga asoslangan muloqotni qadrlaydi va “Inson qadri – eng oliy qadriyat” tamoyilini hayotga tatbiq etuvchi avlod sifatida jamiyatda o‘z o‘rnini topadi.

Shunday qilib, O‘zbekiston taraqqiyotida tolerantlik madaniyatini rivojlantirish – barqaror ijtimoiy muhit, inson huquqlariga hurmat va fuqarolik jamiyatini mustahkamlashning kafolatidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T.: “O‘zbekiston”, 2023. – 240 b.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi Qonuni, 2016-yil 14-sentabr, O‘RQ–406-son.
3. O‘zbekiston Respublikasining “Davlat tili haqida”gi Qonuni, 1989-yil 21-oktabr.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF–60-son Farmoni, 2022-yil 28-yanvar.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–3138-son Qarori, 2017-yil 5-iyul.
6. “Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi”, BMT, 1948-yil 10-dekabr.
7. Белокнов А.В. Менеджмент организации: современные технологии. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002.
8. lex.uz – O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma’lumotlari bazasi.

